

OS DESAFIOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA DETECÇÃO PRECOCE E MANEJO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM POPULAÇÕES RURAIS E RIBEIRINHAS DA AMAZÔNIA LEGAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Samyra Maria Fontes de Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins -
Samyra.sousa@ufnt.edu.com.br

Gardênia Christine Moreira Matos - Universidade Federal do Norte do Tocantins -
gardenia.matos@ufnt.edu.com.br

Maria Eduarda Soares Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria@ufnt.edu.br

Allef Ayako dos Santos Oliveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - allef.oliveira@ufnt.edu.br

Ana Beatriz Guimarães Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ana.beatriz@ufnt.edu.br

Andrielly Gomes de Jesus - Universidade Federal do Norte do Tocantins - andrielly.jesus@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma ação do SUS que busca oferecer atenção integral à saúde com políticas de prevenção e cuidados contínuos. A detecção precoce de hipertensão arterial nas comunidades ribeirinhas da Amazônia Legal é facilitada pelas Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR), associadas à ESF, para atender essa região. Existem barreiras, principalmente relacionadas à territorialização, que podem impactar no diagnóstico e manejo da hipertensão. **OBJETIVOS:** Analisar os desafios da ESF na detecção precoce e manejo da hipertensão arterial em populações ribeirinhas da Amazônia. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, fundamentada em periódicos que abordam desafios na detecção e manejo da hipertensão em populações remotas, extraídos das bases PubMed, SciELO e BVS, publicadas entre 2019 e 2024. Utilizaram-se descritores como “Hypertension”, “Primary Health Care”, “Family Health Strategy”, “Amazonian Population” e “Rural Health”. Foram encontradas 8 produções, das quais 5 foram selecionadas. **RESULTADOS:** Embora com poucos estudos, fica evidente o papel essencial da ESF na detecção precoce e manejo da hipertensão arterial nas populações citadas. Estudo em município rural remoto do Amazonas mostra que indivíduos não diagnosticados com HAS têm probabilidade 15% menor de utilizar o serviço de saúde. Dados de cinco municípios rurais remotos analisados do Pará mostram que a população cadastrada e vinculada às equipes de saúde da família em alguns municípios é inferior a 50%. Além disso, verificam-se fatores limitantes na efetividade da ação da ESF, nomeadamente acessibilidade geográfica e disponibilidade de serviços de saúde. Observa-se uma distribuição desigual dos serviços de APS e impacto significativo da territorialização devido à sazonalidade, isolando comunidades durante períodos de chuva ou seca. Os trajetos entre as áreas ribeirinhas são realizados por via fluvial, com tempo de deslocamento variável, podendo ultrapassar 24 horas. Na região do Baixo Tapajós, em Santarém, no Pará, a UBSF-Abaré foi uma solução para aproximar os pacientes da ESF. **CONCLUSÃO:** Diante das dificuldades, é desafiador alcançar a plena atuação da ESF no acompanhamento dos pacientes com HAS. A adaptação dos modelos de equipe, otimização dos processos de trabalho e aumento do investimento financeiro são essenciais para melhorar a cobertura da população rural e ribeirinha. Também é necessária a expansão das equipes rurais e ribeirinhas para garantir cobertura efetiva na Amazônia e a criação de políticas de saúde que considerem o contexto socioespacial das populações, garantindo assistência integral aos pacientes com HAS.

PALAVRAS-CHAVE: “Hypertension”, “Primary Health Care”, “Family Health Strategy”, “Amazonian Population”, “Rural Health”

REFERÊNCIAS:

SILVA, A. M. DA; FAUSTO, M. C. R.; GONÇALVES, M. J. F. Acessibilidade e disponibilidade de oferta para o cuidado ao hipertenso na atenção primária à saúde em município rural remoto, Amazonas, Brasil, 2019. Cadernos de Saúde Pública, v. 39, p. e00163722, 6 fev. 2023.

FREIESLEBEN, R. A. et al. Desafios no acesso da Atenção Básica: uma análise dos obstáculos para à saúde: AMAZÔNIA: SCIENCE & HEALTH, v. 12, n. 4, p. 144–155, 2024.

JULIANA GAGNO LIMA et al. Organização da Atenção Primária à Saúde em Municípios Rurais Remotos do Oeste do Pará. *Saúde em Debate*, v. 47, n. 139, p. 858–877, 1 out. 2023.

SILVA, Larissa Ádna Neves et al. Abaré I: Atenção Básica em contextos ribeirinhos na região oeste do Pará. *Saúde em Redes*, v. 7, n. 2, p. 161-174, 2021.

LIMA, Rodrigo Tobias de Sousa et al. Saúde em vista: uma análise da Atenção Primária à Saúde em áreas ribeirinhas e rurais amazônicas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 2053-2064, 2021.